

РОЛЬ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ДЦП

Темірполат Аксауле Жеңісқызы¹, Атабекова Гулнур Фарруховна¹, Ешенкулова
Эльвира Бауыржанқызы²

Студенты университета «Мирас», магистр, ст.преподаватель университета «Мирас»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447224>

Аннотация. В статье рассматривается значение арт-терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими детским церебральным параличом (ДЦП). Подчеркивается её позитивное влияние на эмоциональное состояние, когнитивные процессы, социальное развитие и мотивацию ребёнка.

Ключевые слова: ДЦП, традиционные методы, коррекционная, реабилитационная работа, эффективный метод, арт-терапия, изобразительное искусство, музыка.

Детский церебральный паралич (ДЦП) является одним из наиболее сложных и распространённых нарушений в детской неврологии. Он затрагивает двигательную сферу, а также оказывает влияние на когнитивное, эмоциональное и личностное развитие ребёнка. Традиционные методы коррекционной и реабилитационной работы включают медицинское лечение, физиотерапию, логопедическую помощь, но в последние десятилетия всё большее внимание уделяется арт-терапии как эффективному методу психолого-педагогической поддержки детей с ДЦП.

Арт-терапия (терапия искусством) представляет собой использование художественного творчества для выражения эмоций, развития коммуникативных навыков, коррекции психоэмоционального состояния и расширения адаптационных возможностей ребёнка.

Арт-терапия — это направление психолого-педагогической и коррекционной практики, основанное на использовании различных видов искусства в качестве средства гармонизации эмоционального состояния, развития личности и коррекции нарушений. Термин был введён английским художником и педагогом А. Хиллом в 1942 году, когда он описывал практику использования художественного творчества в работе с детьми, пережившими стресс и травмы [1].

Арт-терапия как направление коррекционной и психотерапевтической практики базируется на ряде принципиальных положений, определяющих её сущность и эффективность:

1. Творчество как естественный способ самовыражения.

Искусство является доступным средством передачи мыслей и чувств, особенно для детей, которые испытывают трудности в вербальной коммуникации. Через рисунок, музыку, движение ребёнок выражает внутренний мир, зачастую недоступный для словесного описания.

2. Проективная функция.

Результаты творческой деятельности отражают эмоциональное состояние и личностные особенности ребёнка. Благодаря этому арт-терапия используется не только в коррекции, но и в диагностике психоэмоциональной сферы.

3. Терапевтический эффект творчества.

Занятия различными видами искусства помогают снижать уровень тревожности, агрессии, страха, а также способствуют эмоциональной разрядке и внутреннему равновесию.

4. Развитие личности через творческую деятельность.

Арт-терапия ориентирована не только на устранение нарушений, но и на раскрытие личностного потенциала, формирование уверенности в себе и позитивного отношения к окружающему миру.

5. Интеграция эмоциональной, когнитивной и двигательной сфер.

В процессе художественной деятельности ребёнок одновременно задействует эмоции, мышление и движения, что способствует гармоничному развитию и компенсации имеющихся трудностей.

6. Доступность и универсальность.

Арт-терапевтические методы применимы для детей с разными особенностями развития, так как не требуют специальной художественной подготовки и ориентированы на процесс, а не на результат.

По мере взросления у ребёнка могут проявляться такие признаки, как затруднения в контроле движений, повышенный мышечный тонус, нарушения координации, асимметрия моторики, сложности с удержанием равновесия и правильной осанки. Также могут наблюдаться расстройства речи, слуха и зрения, а в некоторых случаях — когнитивные или поведенческие отклонения, обусловленные повреждениями мозга.

Своевременное выявление и диагностика детского церебрального паралича имеют ключевое значение, так как раннее начало коррекционной работы способствует формированию компенсаторных возможностей организма, улучшает качество жизни ребёнка и облегчает его социальную интеграцию [2].

Дошкольники младшего возраста с детским церебральным параличом (ДЦП) обладают специфическими особенностями психолого-педагогического развития, обусловленными как неврологическими нарушениями, так и сложностями в физической и эмоциональной сферах. Следует учитывать, что ДЦП проявляется в различных формах и отличается степенью выраженности нарушений, что напрямую влияет на характеристики развития ребёнка.

1. Двигательные нарушения и их влияние на развитие.

Детский церебральный паралич сопровождается двигательными расстройствами, проявляющимися в виде спастичности, гипотонии, атаксии, дистонии и других форм нарушений. Эти особенности затрудняют координацию движений, ограничивают возможности самостоятельного передвижения и выполнения элементарных действий (удерживание предметов, рисование), а также препятствуют освоению навыков самообслуживания.

Замедление моторного развития приводит к задержке формирования таких умений, как ходьба, бег, письмо, использование рук в предметной деятельности. Поскольку физическое развитие тесно связано с познавательной активностью и социальными контактами, данные трудности отражаются и на когнитивной, и на коммуникативной сферах.

2. Эмоциональное и личностное развитие.

У детей с ДЦП нередко отмечаются сложности в самовыражении и общении, вызванные двигательными ограничениями или нарушением координации. Это может сопровождаться повышенной тревожностью, чувством фрустрации, эмоциональной неустойчивостью, а в ряде случаев — депрессивными реакциями. Эмоциональное состояние ребёнка во многом зависит от его физического благополучия, характера взаимоотношений с окружающими и уровня эмоциональной поддержки. Ограниченная возможность участия в подвижных играх и социальных формах активности нередко приводит к социальной изоляции. В ответ на неё дети могут проявлять отчуждённость или агрессивные реакции.

3. Психосоциальное развитие.

У многих детей с ДЦП отмечаются речевые расстройства (дизартрия, афазия), существенно осложняющие процесс коммуникации. Это затрудняет установление социальных контактов, ограничивает когнитивное взаимодействие и создаёт дополнительные трудности в процессе обучения. Когнитивное развитие при ДЦП во многом зависит от структуры и тяжести поражений нервной системы. У большинства детей интеллектуальная сфера остаётся сохранной, если заболевание не осложняется сопутствующими нарушениями, такими как задержка умственного развития. Однако двигательные и речевые трудности могут замедлять процессы познания, восприятия информации и выполнение сложных заданий [3].

У детей с детским церебральным параличом нередко отмечается задержка речевого развития, обусловленная нарушениями моторной координации. Это проявляется в трудностях произношения, построения фраз, ограниченном словарном запасе и замедленном понимании речи, что существенно осложняет коммуникацию с окружающими. Что касается когнитивной сферы, у большинства детей интеллектуальные способности сохраняются в пределах нормы. Однако возможности к обучению могут быть ограничены вследствие двигательных трудностей и ограниченного опыта взаимодействия с окружающим миром. В связи с этим необходим индивидуализированный подход в обучении, использование специализированных методик и технических средств.

Индивидуальные особенности и подходы к обучению.

Ключевым условием успешной коррекционной работы является ранняя диагностика и своевременное вмешательство, включающее мероприятия по развитию двигательных функций, а также коррекцию речевых и когнитивных процессов. Комплексная реабилитация, объединяющая физиотерапевтические процедуры, логопедическую и психотерапевтическую помощь, а также специальные образовательные программы, способствует более гармоничному развитию ребёнка. Особое значение имеет внедрение адаптивных технологий и методов обучения, учитывающих физические и речевые ограничения детей. В образовательном процессе целесообразно применять специальные компьютерные программы, альтернативные средства коммуникации (жесты, коммуникаторы, вспомогательные устройства), что облегчает процесс усвоения знаний и обеспечивает более полноценное включение ребёнка в образовательную и социальную среду.

«Арт-терапия выступает как эффективное средство снижения тревожности, обеспечения психоэмоциональной разрядки и гармонизации эмоциональной сферы ребёнка. Занятия творческой деятельностью позволяют детям выразить внутренние

переживания в символической форме, что снижает уровень напряжения и способствует формированию чувства эмоциональной безопасности. Через художественную деятельность ребёнок получает возможность самовыражения, что укрепляет его уверенность в собственных силах, развивает навыки коммуникации и создаёт условия для более гармоничного взаимодействия с окружающим миром» [4].

Очень важно, чтобы родители, воспитатели и педагоги осознавали: при создании благоприятных условий дети с детским церебральным параличом способны достигать заметных успехов в развитии. Поддержка их эмоционального состояния, обеспечение безопасной и комфортной образовательной среды, а также индивидуальный подход являются ключевыми факторами успешного обучения и воспитания.

Психолого-педагогические особенности детей с ДЦП предполагают необходимость внимательного и терпеливого отношения, использования специальных методик и приёмов, ориентированных на их потребности и потенциальные возможности.

Следует учитывать, что такие дети осваивают основные двигательные навыки — удержание головы, перевороты, сидение, ползание и ходьбу — значительно позже сверстников. У них дольше сохраняются врождённые рефлексы, а состояние мышечного тонуса может проявляться как в виде чрезмерной расслабленности, так и в форме выраженной спастичности.

Диагностика детского церебрального паралича на ранних этапах может вызывать трудности, однако родителям важно своевременно обратиться к специалистам, если наблюдаются следующие признаки:

- в возрасте одного месяца ребёнок не реагирует морганием на громкий звук;
- к четырём месяцам не тянется к игрушкам и не поворачивает голову на источник звука;
- в семь месяцев не способен сидеть без поддержки;
- в год использует преимущественно одну руку для выполнения действий;
- в 12 месяцев не произносит отдельных слов;
- появляются судорожные приступы или заметно косоглазие;
- движения слишком резкие либо, наоборот, чрезмерно замедленные;
- к году ребёнок не начинает ходить.

Когнитивное развитие предполагает становление интересов, любознательности и познавательной мотивации, а также развитие воображения и творческих способностей. Существенным элементом этого процесса является формирование первоначальных знаний о себе, других людях, предметах окружающего мира, их свойствах и взаимосвязях. Развитие речи связано с освоением её как основного средства общения и культурного выражения, а также с постепенным расширением активного словарного запаса.

Художественно-эстетическое развитие направлено на становление ценностного и смыслового восприятия искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и окружающей действительности. Важное значение имеет формирование эстетического отношения к миру, развитие способности к сопереживанию персонажам художественных произведений и стимулирование самостоятельного творческого самовыражения детей — в изобразительной деятельности, моделировании, музыке и других видах искусства.

Недостаточно развитая зрительно-моторная координация затрудняет ребёнку контроль над собственными движениями, так как отсутствует согласованность между

зрительным восприятием и выполняемыми действиями. Это негативно отражается на формировании процессов восприятия, тормозит развитие предметной деятельности, пространственных представлений, наглядно-действенного мышления и умений, связанных с проектированием. В дальнейшем подобные трудности осложняют овладение учебными навыками и замедляют общее познавательное развитие.

У некоторых детей с церебральным параличом отмечаются специфические особенности памяти. Так, механическая память, основанная на запоминании несвязанных элементов, может быть на уровне возрастной нормы или даже превосходить её. Благодаря этому механическая память играет поддерживающую роль в освоении чтения и арифметики на начальном этапе обучения. В то же время развитие словесно-логической памяти, предполагающей установление логических связей между элементами информации, происходит с заметным отставанием.

В ходе творческой деятельности формируется атмосфера эмоционального тепла, которая способствует более глубокому самопознанию и осмыслению внутреннего мира. Для детей с церебральным параличом это имеет особое значение. Арт-терапия рассматривается как эффективный метод коррекции эмоциональных состояний. В педагогической практике используются арт-терапевтические упражнения, основанные на активном задействовании различных ресурсов ребёнка. При этом основное внимание уделяется внутреннему опыту, чувствам, восприятию и воображению. Арт-терапия может включать обучение отдельным художественным навыкам или элементам искусства, однако приоритет отдаётся развитию и выражению образов, рождающихся во внутреннем мире человека, а не воспринятых из внешней реальности [5].

Занятия арт-терапией помогают ребёнку выразить внутренние конфликты и сильные эмоции, способствуют осознанию подавленных переживаний, укрепляют самооценку и дисциплинируют группу. Они развивают способность лучше понимать собственные ощущения и чувства, а также формируют художественные умения. В процессе работы применяются разнообразные материалы — краски, глина, клей, мел и другие. Арт-терапия может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Особую ценность такие занятия приобретают при выраженных эмоциональных трудностях, проблемах общения и сниженной мотивации к деятельности. В случаях, когда ребёнок замкнут, не проявляет интереса к сверстникам или отличается чрезмерной застенчивостью, арт-терапия способствует объединению детей в группу, сохраняя индивидуальный характер их творческих работ. Благодаря этому процесс коммуникации становится более доступным, а его интеграция происходит через совместное творчество и общий результат.

Значимость арт-терапии проявляется и в её комплексном влиянии: она одновременно затрагивает эмоциональную, познавательную, коммуникативную и двигательную сферы развития. Использование различных материалов и форм творческой деятельности стимулирует воображение, развивает мелкую моторику, активизирует познавательные процессы и облегчает социализацию детей.

Таким образом, арт-терапия является эффективным средством коррекции и развития, которое помогает детям с ДЦП расширить свои возможности, почувствовать уверенность в себе и успешнее адаптироваться в обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бадамен Л.О. Эмоции и характер детей / Л. Бадамен, А. Миронов // Дошкольное воспитание. - 2012 - №1 - с. 27.
2. Қасен Г.А., Айтбаева А.Б. Арт-педагогика и арт-терапия в инклюзивном образовании. - Алматы: Қазақ университеті, 2019 - 184 с.
3. Ковтун Р.Ф., Резникова Е.В. Артпедагогика и арт-терапия в образовании: учебное пособие /сост. Ковтун Р.Ф., Резникова Е.В.; Челябинск: изд-во «Библиотека А. Миллера» – 2023 –186 с.
4. Игумнова Т.Т., Осеева Н.А. Арттерапия и её использование в практике дошкольного учреждения // Психология, социология и педагогика. 2013. № 3
5. Крамер Э. Искусство, арт-терапия, общество / Э. Крамер // Детское творчество. 2015. - №1. - с.2-11.